

O “Deslocamento do Centro Dinâmico” de Celso Furtado e as objeções de Peláez, Suzigan e Fonseca¹

*Theodoro Sposito*²

Resumo

Este trabalho representa uma síntese do debate sobre a hipótese furtadiana do "deslocamento do centro dinâmico", segundo a qual a economia brasileira experimentou uma grande reviravolta no início da década de 1930, principalmente devido aos efeitos da política de compras para a posterior destruição das sacas de café excedentes. Para tanto, resumimos o debate em cinco objeções à hipótese furtadiana, uma para cada um de seus pontos básicos, as quais sustentam que: (i) o financiamento da defesa do café veio principalmente da arrecadação de impostos; (ii) as políticas econômicas de Vargas durante o governo provisório foram ortodoxas; (iii) o capital cafeeiro foi em grande parte realocado para outras atividades primárias voltadas para a exportação, principalmente algodão, e, portanto, não teve a indústria como seu principal alvo; (iv) a magnitude da recuperação pós-1930 da economia brasileira foi exagerada; e (v) o Governo Vargas tinha consciência da industrialização e que a virada para a industrialização não era, portanto, como alega Furtado, um subproduto da defesa do café.

Palavras-chave: Economia Cafeeira; Industrialização; Grande Depressão

Abstract

This paper represents a synthesis of the debate surrounding the Furtadian hypothesis of the “displacement of the dynamic center.” According to this hypothesis, the Brazilian economy underwent a significant transformation in the early 1930s, primarily due to the effects of policies that involved purchasing and subsequently destroying surplus coffee sacks. To this end, we summarize the debate by presenting five objections to the Furtadian hypothesis, one for each of its key points. These objections argue that: (i) coffee defense funding primarily came from tax revenue; (ii) Vargas’ economic policies during the provisional government were orthodox; (iii) coffee capital was largely redirected to other primary export-oriented activities, particularly cotton, rather than industry; (iv) the extent of Brazil’s post-1930 economic recovery was exaggerated; and (v) the Vargas government was aware of industrialization, and thus the shift toward industrialization was not merely a byproduct of coffee defense efforts.

Keywords: Coffee Economy; Industrialization; Great Depression.

Classificação JEL: N16; N56.

DOI: 10.5281/zenodo.14768770

¹ Submetido em 12/09/2022. Aprovado em 17/01/2023.

² Mestre em Teoria Econômica pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas e doutorando em Desenvolvimento Econômico pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná (PPGDE-UFPR). O autor agradece ao Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, pelo apoio financeiro conferido a essa pesquisa. E-mail: theosposito@gmail.com

INTRODUÇÃO

Publicado originalmente em 1959, *Formação Econômica do Brasil* completou seu 60º aniversário em 2019, representando um dos grandes clássicos da literatura econômica brasileira. Gozando de amplo reconhecimento internacional, o célebre livro de Celso Furtado já foi editado dezenas de vezes e traduzido para diversos idiomas. A originalidade, simplicidade e a precisão analítica da obra de Celso Furtado fazem do livro o mais notório dentre aqueles dedicados a narrar o princípio da história econômica brasileira e, certamente, um dos mais reconhecidos livros escritos por um economista brasileiro.

Não foram poucos os autores a qualificar muito positivamente o escrito de Furtado. Segundo Bielschowsky (1995), uma das facetas de seu brilhantismo foi ter adicionado "uma perspectiva histórica de longo prazo" na medida em que demonstra o processo pelo qual, durante séculos, sucessivos períodos de crescimento e retração (sobretudo os ciclos da cana-de-açúcar, da mineração e do café) resultavam na produção e posterior reprodução de dualidades (ou heterogeneidades) econômicas e sociais, além da baixa diversidade produtiva. Para o autor, "*Formação Econômica do Brasil* é uma bem-sucedida tentativa de identificar os elementos históricos na formação do país que legitimam o uso do estruturalismo e de suas conclusões em matéria de política econômica." (BIELSCHOWSKY, 1995).

Szmrecsányi (1999), por sua vez, é enfático ao fazer elogios, descrevendo o escrito de Furtado como "um clássico no sentido literal da palavra, de uma obra pioneira e referencial da nossa historiografia econômica", que tem como seu grande clímax a apresentação de uma teoria para o início da industrialização substituidora de importações no Brasil. De Oliveira (2009, p. 01) reforça essa ideia ao, referindo-se ao capítulo 32 "*Deslocamento do Centro Dinâmico*", afirmar que este capítulo em específico veio a "construir a verdadeira novidade teórica de Furtado".

A novidade que De Oliveira (2009) se refere foi responsável por colocar em marcha um importante debate no Brasil, que tinha como objeto o início da industrialização no país. Segundo a tese de Furtado, a forma de atuação de Getúlio Vargas durante o Governo Provisório (1930-1934) foi responsável pela guinada da economia brasileira à industrialização a partir de 1930. Segundo a hipótese furtadiana, ao decidir atuar para sustentar o programa de defesa da renda cafeeira, o Governo teria inconscientemente realizado uma política anticíclica que, ao inibir o multiplicador de desemprego, teria preconizado Keynes e conduzido a economia ao "deslocamento do centro dinâmico" para o mercado interno e, nesse sentido, na direção da industrialização.

A análise "clássica"³ de Celso Furtado (2007 [1959]) é amplamente aceita, embora não consensual, podendo ser sintetizada em três ideias principais: (i) as políticas varguistas de expansão do crédito e das emissões promoveram a sustentação da rentabilidade cafeeira no contexto da crise de 1929, garantindo tempo suficiente para eu esses capitais fossem transferidos ao mercado interno antes que se deteriorassem por completo, tendo como principal destino a indústria, promovendo o "deslocamento do centro dinâmico" da economia brasileira; (ii) essa transição teria implicado em acentuada inflexão na economia brasileira a partir de 1930, com a atividade industrial passando a ter um destaque nunca antes visto; e (iii) o resultado industrializante da política econômica varguista foi não intencional⁴.

São esses, entretanto, os elementos que foram alvos de incisivas críticas nos anos que sucederam a publicação de *Formação Econômica do Brasil*. Essas sustentaram: (i) que o financiamento da defesa do café decorreu principalmente da arrecadação de impostos; (ii) que a

³ Diversos autores se referem a interpretação de Celso Furtado como sendo a interpretação clássica sobre o período. São exemplos desses autores Fonseca (2003), Silber (1977), Gonzalez e Salomão (2018) entre outros.

⁴ Sobre este último ponto, cabe mencionar que tal concepção não é exclusiva de *Formação Econômica do Brasil* (1959), aparecendo também em *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento* (1962), *Dialética do Desenvolvimento* (1964) e *Formação Econômica da América Latina* (1967).

política econômica de Vargas durante o governo provisório foi ortodoxa; (iii) que os capitais cafeeiros foram em sua maioria realocados em outras atividades primárias voltadas à exportação, principalmente a algodoeira e, portanto, não tiveram a indústria como principal destino; (iv) que a magnitude da inflexão da economia brasileira a partir de 1930 foi sobrevalorizada e; (v) que havia uma consciência industrializante por parte do governo varguista e, portanto, que a guinada à industrialização não configurou, como sustenta Furtado, um subproduto da defesa do café. Este artigo apresenta uma síntese dessas controvérsias e apresenta um balanço da literatura que qualificou o debate.

1. SUSTENTAÇÃO DOS PREÇOS DO CAFÉ DURANTE A REPÚBLICA VELHA: O PANO DE FUNDO DA INTERPRETAÇÃO DE CELSO FURTADO

A defesa dos preços do café durante a Primeira República foi relativamente bem-sucedida e permitiu que o empreendimento cafeeiro atravessasse aproximadamente 30 anos sem ter seu nível de rentabilidade gravemente comprometido. Entretanto, as políticas que associavam a interferência nos preços internacionais do produto ao padrão ouro e ao câmbio fixo conferiam a economia cafeeira um caráter pró cíclico, acentuando os benefícios obtidos nos momentos de bonança e pujança do balanço de pagamentos sob pena de tornar mais devastador os efeitos das crises. O estopim dessa dinâmica seria a crise de 1929, cujos impactos foram tamanhos que, a partir de 1930, a forma de proteção dos preços do café fora substancialmente modificada.

1.1 Convênio de Taubaté e a sustentação da renda cafeeira no domínio da Caixa de Conversão

No início do século XX o café já era o principal produto de exportação do Brasil, que controlava cerca de 80% de sua oferta global (SAES, 1997). O aumento da procura decorrente dos processos de massificação e popularização internacional do consumo de café associado ao descompasso de sua oferta (inelástica em relação ao preço no curto prazo), que outrora haviam colocado uma acentuada tendência de alta nos preços do café por toda a segunda metade do século XIX, conferem elevada intensidade à expansão cafeeira nos primeiros anos da República Velha (HOLLOWAY, 1978; RIBEIRO, 2011). Nesse contexto, fatores como a abundância de terra e de mão de obra corroboravam para a expansão desenfreada dos plantios. Em resumo, a expectativa de uma superprodução de café já existia pelo menos desde os primeiros anos republicanos, muito em virtude do elevado aumento entre 1890 e 1902, de 5,5 milhões de sacas em 1890-1891 para 16, 3 milhões no biênio 1901-1902 (FRANCO e DO LAGO, 2011).

É em meio a este contexto que floresceu o chamado Convênio de Taubaté, que instituiu mecanismos de aquisição financiada e retenção de estoque excedentes de café promovidos pelo governo dos principais estados produtores, com propósito de defender os níveis de rentabilidade através da manutenção dos preços internacionais (HOLLOWAY, 1978; DELFIM NETTO, 1979). A princípio, ficou acordado que as aquisições seriam pagas com recursos obtidos através de empréstimos externos, destacadamente por São Paulo, cuja contrapartida consistia na cobrança de um novo imposto sobre cada saca de café exportada. Ademais, "a fim de solucionar o problema a mais longo prazo, os governos dos estados produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações", o que acabou não ocorrendo⁵ (FURTADO, 2007. p. 254).

⁵ Celso Furtado é bastante enfático ao defender que o desincentivo à produção cafeeira nunca foi realmente viável: "mantendo-se firmes os preços, era evidente que os lucros se mantinham elevados. E também era óbvio que os negócios do café continuariam atrativos para os capitais que nele se formavam. Em outras palavras, as inversões nesse setor se manteriam em nível elevado, pressionando cada vez mais sobre a oferta." (FURTADO, 2007. p. 255)

Nesse contexto, Afonso Pena, que sucedeu a Rodrigues Alves na presidência da República, colocou em operação “uma interessante versão tropicalizada do ‘padrão ouro na margem’⁶ [...] no âmbito da Caixa de Conversão” (FRANCO e DO LAGO, 2011, p.24). Esta [Caixa de Conversão] geraria recursos para o financiamento da compra de excedentes de café, ao passo em que atuaria comprando divisas a uma taxa fixa e convertendo o excedente comprado em emissão de moedas em períodos em que o excesso de reservas pressionasse o câmbio a apreciar-se e, nos momentos de déficit no balanço de pagamentos, recolheria o montante por ele emitido e tornaria a converter em divisas⁷. Havia, entretanto, um limite estipulado para as emissões, que não poderiam ultrapassar o montante de 320 mil contos (FRANCO e DO LAGO, 2011).

O desenho foi bem recebido e agradou as parcelas mais poderosas da sociedade brasileira à época, quais seja: a elite cafeeira e os financistas conservadores do Governo Federal. Aos primeiros, garantia a compra do excedente gerado da produção; aos segundos, representava uma reviravolta também em termos doutrinários, afinal, representava adoção do padrão ouro e, conseqüentemente, uma vitória da ortodoxia metalista que havia saído derrotada anos antes, em 1898 (PRADO, 2003; FILOMENO, 2010).

O grande problema ao qual a Caixa de Conversão estava associada, entretanto, só viria aparecer alguns anos mais tarde, nas proximidades da Primeira Guerra Mundial: o caráter pró cíclico, que acabaria por acentuar cada vez mais a tendência do ciclo econômico. Conforme demonstram Franco e Do Lago, “[...] O arranjo combinado - Caixa de Conversão mais valorização do café- era duplamente pró-cíclico e por isso mesmo afeito a agravar, a médio prazo, o problema de superprodução de café” (FRANCO e DO LAGO, 2011, p. 26).

1.2 Primeira Guerra Mundial e o abandono do padrão-ouro na margem

O impacto imediato da Primeira Grande Guerra na economia brasileira consistiu em uma abrupta interrupção dos fluxos de inversões estrangeiras. Diante disso, toda a lógica na qual se ancorou a economia cafeeira estava totalmente inviabilizada: enquanto a defesa do café dependia de somas volumosas de empréstimos para se financiar, o mecanismo por trás da conversibilidade da Caixa de Conversão restringia os meios de pagamento estrangulando cada vez mais ferozmente a atividade econômica. Isso, em uma conjuntura de forte escassez de divisas, fez com que câmbio fixo fosse abandonado, resultando no encerramento da Caixa de Conversão, que ocorrera em 4 de Agosto de 1914.

Durante a guerra, o café e a borracha continuaram dominando a pauta brasileira de exportações. Dados apresentados por Abreu (1989) mostram que, mesmo com o quantum das exportações mantendo-se praticamente estagnado, os termos de troca sofreram forte deterioração, na ordem de 50%. Isso contribuiu para que a taxa de câmbio sofresse significativa depreciação, compensando a queda dos preços dos produtos em termos de moeda estrangeira, o que contribuiu para a manutenção da rentabilidade cafeeira em níveis desejáveis. Dizendo

⁶ Isso porque as regras de conversão da moeda doméstica em ouro eram aplicadas somente para as emissões da Caixa de Conversão, que representavam uma porcentagem consideravelmente pequena da totalidade do meio circulante (DE OLIVEIRA e SILVA, 2001).

⁷ Vale destacar que o mecanismo de padrão ouro na margem instituído nos domínios da Caixa de Conversão não configurava exatamente uma inovação, guardando este fortes similitudes com o desenho de abordagem de política cambial que viveu na Argentina em 1899 (DELLA PAOLERA e TAYLOR, 2007; GERCHUNOFF e LLACH, 1998).

respeito ao panorama fiscal do governo, entretanto, em virtude de sua principal fonte de receita consistir no imposto sobre importação, observou-se intensa deterioração⁸.

Em 1917 os estoques de café eram da ordem de 6 milhões de sacas. No dia 5 de abril de 1917 o vapor Paraná, navio cargueiro brasileiro que transportava café, foi atingido por disparos de torpedos nas proximidades de Le Havre, o que acabou destruindo 60 mil toneladas de café além de ter provocado a morte de 3 brasileiros que tripulavam a embarcação (FERNANDES, 2016). Isso, somado a dois dias de chuvas e ventos intensos em meados do mesmo ano reduziram drasticamente a safra prevista, eliminando as perspectivas de superprodução (FRANCO & DO LAGO, 2011).

Diante disso, o preço internacional do café sofre alta, transitando de 10,8 cents por libra em junho de 1918 para 22 cents a partir de novembro do mesmo ano. Somou-se a isso a opção, por parte do Governo do Estado de São Paulo, por realizar uma nova emissão de notas inconversíveis no montante de 300 mil contos para financiar a compra da safra vindoura. Em resumo, esses fatores contribuíram para que o Brasil chegasse ao pós-Primeira-Guerra sem o problema de oferta de café “que afligiria o país durante boa parte do período republicano” (FRANCO e LAGO, 2011, p. 39).

1.3 Retorno ao padrão-ouro e falência do modelo na década de 1920

Os primeiros anos da década de 1920 são marcados pelo desejo, por parte do Governo Brasileiro, de restabelecimento do retorno padrão-ouro, ainda considerado um dos pilares do mundo civilizado. As dificuldades decorrentes das condições estruturais que caracterizavam as economias periféricas naquele momento⁹, entretanto, ao sistema somente a partir de 1925, portanto, poucos anos antes da crise de 1929. Este foi o caso do Brasil, do México e da Argentina, por exemplo (FURTADO, 1969; GERCHUNOFF, 1998).

O bom momento vivido após o ajuste promovido no governo Arthur Bernardes¹⁰ permitiu ao governo Washington Luís esquematizar um amplo e ousado programa de defesa da renda cafeeira, posto em prática em 18 de dezembro de 1926, a partir do Decreto nº 5.108. Este reintroduzia a Caixa de Conversão, agora chamada de Caixa de Estabilização, cujo objetivo era “emitir notas conversíveis à vista contra depósitos em ouro”, contando com “requintes e cuidados para que soasse com um retorno triunfal ao padrão ouro, seguindo tendência global” (FRANCO & DO LAGO, 2011, p. 47). O novo desenho, entretanto, garantia a conversibilidade apenas para as notas da Caixa de Estabilização, o que representava um nível notadamente baixo de adesão ao padrão ouro se comparado àquilo que o arranjo internacional considerava o ideal para um enquadramento às chamadas boas práticas, nas quais a noção de que todo o volume de moeda emitido deveria possuir lastro (LUZ, 1969). Outra inovação com relação à reforma de fevereiro de 1906 foi o estabelecimento de uma nova paridade cambial, fixada em 5,9 pence por mil réis, bem diferente dos longínquos 27 pence de 1846 (ABREU, 1989). Ademais, as reformas de 1906 e 1926 estavam repletas de similitudes (LUZ, 1969).

O sucesso da dobradinha Caixa de Estabilização e defesa do café incentivava a expansão dos plantios, resultando, em 1927 e 1929, em supersafras que impunham à economia

⁸ O Governo buscou amenizar o impacto fiscal expandindo o número de produtos de consumo que estavam sujeitos à tributação e promovendo a unificação das quotas das tarifas cobradas em ouro na ordem de 40% a partir de janeiro de 1916. Para uma descrição completa da política fiscal no período ver: Franco e Do Lago (2011).

⁹ Para uma discussão mais aprofundada sobre este tópico, ver: Bastos et al (2007).

¹⁰ Para uma descrição das medidas austeras tomadas por Arthur Bernardes, ver: Fritsch (1993)

forte tendência recessiva antes mesmo eu tivesse início a crise de 1929¹¹. Ao final de 1928 a economia já não ia bem: primeiramente, o câmbio apreciado contribuía para a queda das receitas de exportações (neste momento já estagnadas) ao passo que promovia aumento quantum das importações, incorrendo em deterioração no balanço de transações correntes. Em segundo lugar, a modificação da conjuntura internacional do contexto de abundância de recursos internacionais estava se modificando paulatinamente. Na esfera das políticas discricionárias, a política monetária, bastante engessada ao funcionamento da caixa de conversão, passou a ser restritiva quando as divisas deixaram de ser abundantes, o que freava a atividade com certa contundência¹².

Em 11 de outubro de 1929 os recursos da defesa do café finalmente se esgotaram. A partir dessa data os preços do café despencaram, chegando a 1/3 do nível assegurado até 15 de dezembro de 1929. O fato de ainda existiam esforços direcionado à tentativa de sustentação do padrão ouro, criavam as condições para a atuação pró cíclica da Caixa de Estabilização acentuar ainda mais o impacto recessivo da grande crise, em decorrência da vigorosa fuga de capital que se observou à época, responsável por promover um drástico e completo esgotamento das reservas internacionais do país (FRANCO e LAGO, 2011). Como resultado, a Grande Depressão além de contribuir com bastante contundência para a deterioração dos indicadores macroeconômicos brasileiros, tornou o ambiente político bastante conturbado. Isso resultaria, no início dos anos de 1930, na realização de um golpe de Estado promovido por Getúlio Vargas que colocaria fim à República Velha.

Diante disso, o modelo de defesa da rentabilidade cafeeira com base na “socialização das perdas”¹³ tornava-se insustentável. Celso Furtado aponta três justificativas para a falência do modelo que, embora as considerasse “intimamente relacionadas entre si”, reconhecia que não era possível estabelecer uma relação causal necessária em ambos (FURTADO, 1950, p.1). São eles:

¹¹ Dados apresentados por Abreu (1989, p. 396) indicam que entre 1925 e 1929 a produção de café dobrou de tamanho. Conforme Franco e Lago (2011, p. 48), em 1929 as sacas estocadas resultantes da política de defesa da rentabilidade cafeeira eram equivalentes a cerca de um ano de produção normal. Somado a isso, o período de retenção do café depositado nos armazéns reguladores passou para 16 meses em maio de 1929. Estimativas apresentadas por Celso Furtado (2007 [1959]) sugerem que a produção exportável de café, que estava na casa dos 15,761 milhões de sacas de sessenta quilos em 1925, teria aumento para 28, 492 milhões em 1928, chegando, no ano de 1929, a 29,941 milhões de sacas, enquanto a exportação foi somente da ordem de 14,281 milhões. Cerca de dois terços da produção total. Ainda assim, porém, a retenção do excedente produzido garantia preços elevados no mercado internacional. Conforme argumenta Celso Furtado, "os preços pagos em 1929 pelo consumidor norte-americano não eram mais elevados do que os de 1920 e estavam um pouco abaixo de 1925" (FURTADO, 2007 [1959], p. 257, nota 153).

¹² Para se ter ideia, o PIB Industrial reduziu-se na ordem de 2,2% e a taxa de crescimento convergiu para 1,1%, muito diferente dos 11% anuais em média entre 1926-27, enquanto o câmbio se desvalorizava e pressionava os preços para cima (o deflator do PIB apontou um aumento de 11,5% dos preços em 1928, embora este recuará cerca de 3% em 1929).

¹³ Termo cunhado por Celso Furtado (2007 [1959]) para descrever o processo pelo qual as perdas do setor cafeeiro eram socializadas mediante variações cambiais. Nas palavras do autor: "como as importações eram pagas pela coletividade em seu conjunto, os empresários exportadores estavam na realidade logrando socializar as perdas que os mecanismos econômicos tendiam a concentrar em seus lucros" (FURTADO, 2007 [1959], p. 238). Ainda que se possa argumentar que parcela significativa dessa transferência de renda se fazia dentro da própria classe cafeeira, Furtado (2007 [1959]) estava convencido que a maior parte da transferência de renda tinha como origem as classes urbanas assalariadas. Defende Furtado: Para dar-se conta do vulto dessa transferência, bastaria atentar na composição das importações brasileiras no fim do Século XIX e começo do XX, quando metade delas era constituída por alimentos e tecidos. Durante a depressão, as importações que se contraíam menos - dada a baixa elasticidade-renda de sua procura - eram aquelas de produtos essenciais utilizados pela grande massa consumidora. Os produtos de consumo de importação exclusiva das classes não assalariadas apresentavam elevada elasticidade-renda, dado o seu caráter de não essencialidade. (FURTADO, 2007, p. 239). Em resumo, tratava-se de um desenho concentrador de renda.

- a) uma persistente piora nas relações de troca;
- b) uma elevação não menos persistente da taxa cambial; e
- c) uma inflação crônica do meio circulante, motivada em grande parte por déficits orçamentários¹⁴.

A defesa da rentabilidade cafeeira, associada à disponibilidade de terras e mão de obra abundantes "proporcionava à cultura do café uma situação privilegiada entre os produtos primários que entravam no comércio internacional" (FURTADO, 2007 [1959], p. 256), que na medida em que aprofundava, mais vantajoso (e lucrativo) tornava o empreendimento cafeeiro. Naturalmente, os capitais gerados por este grande negócio, na necessidade de serem reinvestidos, destinavam-se à própria atividade geradora. E assim a produção ia se expandindo, num ciclo vicioso intermitente cujo limite foi alcançado com a Grande Depressão. Nas palavras de Furtado (2007 [1959]). "o mecanismo de defesa da economia cafeeira era, em última instância, um processo de transferência para o futuro da solução de um problema que se tornaria cada vez mais grave" (FURTADO, 2007 [1959], p. 256).

2 INFLEXÃO NOS ANOS 1930 E “DESLOCAMENTO DO CENTRO DINÂMICO”: A INTERPRETAÇÃO “CLÁSSICA” DE CELSO FURTADO

Tendo em vista não só a pressão dos cafeicultores, mas também os "interesses nacionais", a opção de Getúlio Vargas¹⁵ em retomar a defesa do café mediante um novo desenho (por meio de novos instrumentos) traria consequências substanciais à economia brasileira (SAES, 1989). O caráter inovador da política, a despeito da manutenção da política de compras como principal ação estatal para sustentar os preços do café, se justificavam em três pontos: (i) a federalização da defesa do café; (ii) o peculiar destino dado a parte significativa do excedente de produção cafeeira adquirido pelo Governo, outrora estocado, e que passaria a ser destruído; e (iii) a forma de financiamento da política de compras, outrora atrelada a mecanismo de desvalorização cambial e padrão ouro, que passaria a ocorrer majoritariamente via emissões. Na análise de Furtado (2007 [1959]), essas inovações teriam transformado a política de defesa da rentabilidade do setor cafeeiro programa de incentivo da renda nacional, "construindo as famosas pirâmides que anos depois preconizaria Keynes" (FURTADO, 1968, p. 203 Apud SAES, 1989, p.3).

Segundo Celso Furtado (2007 [1959]) a compra para posterior destruição das sacas excedentes de café inibia o efeito multiplicador do desemprego na medida em que evitava que a deterioração da renda nacional fosse acentuada. Na prática, o café continuava a ser colhido do pé e a força de trabalho empregada nos cafezais seguia trabalhando e auferindo renda para gastar ou poupar, o que impedia que a demanda agregada se deteriorasse com contundência. Paralelamente, o desequilíbrio externo fruto do declínio dos preços internacionais do café num ambiente de grave crise externa restringia muito o acesso do Brasil ao mercado de divisas porque diminuía substancialmente as receitas em moeda estrangeira forte ao mesmo tempo em que a oferta de empréstimos internacionais era fatalmente baixa. Essa restrição promoveria acentuada desvalorização da moeda nacional e, conseqüentemente, encarecia muito os produtos importados pelo Brasil à época. Como resultado, defende o autor, a demanda interna, antes

¹⁴ Para Furtado (1950) estes elementos tinham suas origens na forma pela qual se organizava a economia colonial, baseada na exportação de um grupo bastante reduzido de produtos agrícolas e volumosas importações de bens de consumo, sobretudo manufaturas mais simples como tecidos e alguns alimentos semiprocessados. A justificativa apresentada fora que esse tipo de estrutura econômica propiciava a transferência das perdas resultantes da deterioração dos termos de troca para as classes urbanas importadoras.

¹⁵ Getúlio Vargas, que havia sido ministro no Governo Washington Luís, toma posse "provisoriamente" do cargo de Presidente da República após a revolução de 1930, conflito armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul responsável por depor o presidente Washington Luís já em fins de seu mandato (em 24 de outubro de 1930) e impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes.

suprida em grande parte por produtos importados, voltou-se para produção interna, já que os preços domésticos haviam se tornado mais atraentes relativamente aos importados¹⁶.

Sucedese, então, o "deslocamento do centro dinâmico", isto é, a transição de um modelo de economia dependente das exportações para uma voltada para o mercado interno, sobretudo (mas não exclusivamente) para a indústria. Para Saes (1989, p. 21), este consistiu no "mecanismo fundamental definido por Furtado para o processo de industrialização de deslança nos anos 1930" contendo, inclusive, em formulações mais gerais "elementos que constituem a tese da industrialização por substituição de importações" (SAES, 1989).

Diferentemente do que ocorreu durante a era de ouro da Primeira República (1905-1914), a política de compras de excedentes não conseguiu sustentar a rentabilidade dos empresários do café, mas impediu que esta caísse muito acentuadamente, o que conferiu a estes a chance de deslocar os seus capitais do setor para outros antes que estes se esvaíssem por completo. "Não apenas os lucros líquidos, pois os gastos de manutenção e reposição foram praticamente suprimidos." (FURTADO, 2007, p. 277). Dados apresentados por Abreu (1989) indicam que mais de um terço do café produzido era destruído enquanto a rentabilidade degringolava cada vez mais. Nos anos seguintes a capacidade instalada de café foi reduzida a cerca da metade, enquanto parte substancial dos capitais que outrora estiveram imobilizados nos cafezais foram desinvestidos. Embora parte desses capitais tenha sido absorvido pela próprio setor primário-exportador, principalmente o setor exportador de algodão, dado que o preço internacional deste artigo tenha se mantido rentável.

A tese central de Furtado (2007 [1959]) é de que o mercado interno (principalmente a indústria) tenha sido o principal destino desses recursos. É fato que alguns segmentos de produção industrial haviam atravessado uma recessão durante a década de 1920, principalmente no contexto da Caixa de Estabilização (que promovia apreciação do câmbio e favorecia as importações industriais)¹⁷. Mostra Furtado (2007, p.278, nota 164) que a recuperação foi rápida nos anos que seguiram à crise. De 448 milhões de metros, a produção de tecidos de algodão elevou-se a 689 milhões de metros em 1933 e 915 milhões de metros em 1936 (FURTADO, 2007 [1959]).

Deve-se mencionar, entretanto, que a melhora do panorama industrial teve forte relação com a existência de alguma capacidade ociosa herdada de períodos anteriores, que passou a ser utilizada em virtude das restrições às importações que a conjuntura impunha. Destaca-se, a este respeito, a importância que os pulsos industriais passados tiveram para esta transição, principalmente tendo em vista que se fosse necessário expandir a capacidade, isto não seria possível sem que houvesse importação de bens de capital. A indústria têxtil é o principal exemplo de aumento de produção baseado em uso intensivo de capacidade instalada, outrora ociosa (ABREU, 1989; SUZIGAN, 2007; FRANCO e DO LAGO, 2011; DEAN, 2014).

Diante disso, destaca Celso Furtado (2007, p. 279): "o aproveitamento mais intensivo da capacidade instalada possibilitava uma maior rentabilidade para o capital aplicado, criando os fundos necessários, dentro da própria indústria, para sua expansão subsequente". É este movimento que o autor denomina "deslocamento do centro dinâmico". Também corroborou para isso o surgimento de oportunidades de compra de equipamentos de capital de segunda mão no exterior, em função do elevado número de firmas que haviam declarado falência e que procuravam se desfazer dos seus equipamentos (FURTADO, 2007 [1959]). Uma vez em que os picos industrializantes ancorados na existência de capacidade ociosa tendiam a não durar, o aumento da demanda por bens de capital teria que ser suprido de alguma forma. Segundo Furtado (2007 [1959]), A combinação entre o câmbio desvalorizado e o referido aumento de procura teria contribuído para o surgimento no país de uma indústria de bens de capital, um tipo

¹⁶ Entre 1929 e ponto mais crítico da depressão a renda monetária no Brasil se reduziu entre 25% e 30%, ao passo que, no mesmo período, o índice de preços dos produtos importados subiu 33%. Por consequência, o valor bruto das importações teria diminuído de 14% para cerca de 8%, sendo a diferença (6%) coberta pela expansão da oferta interna (FURTADO, 2007, p. 276-277).

¹⁷ Este foi notadamente o caso da indústria têxtil, cuja produção de tecidos foi inferior, em 1929, aos pontos mais altos alcançados durante a primeira guerra mundial.

de indústria que "encontra, por uma série de razões óbvias, sérias dificuldades para instalar-se em uma economia dependente" (FURTADO, 1969, p. 279).

Tal dificuldade decorre do fato de que o aumento da demanda por bens de capital coincide, pelo menos no âmbito das economias dependentes de exportações, com aumentos nas exportações, pois se geravam divisas que poderiam ser utilizadas com para suprir tais cadências, ou seja, os períodos de expansão da capacidade produtiva na indústria e expansão da produção industrial não coincidem. Enquanto expansão industrial ocorria em momentos de sufocamento do setor externo e diante de restrições às importações, a expansão industrial estava associada a momentos de pujança no balanço de pagamentos. Celso Furtado (1969) fornece uma explicação mais aprofundada para o processo:

A procura de bens de capital coincide, nas economias desse tipo [dependentes], com a expansão das exportações - fator principal do aumento da renda - e, portanto, com euforia cambial. Por outro lado, as indústrias de bens de capital são aquelas com respeito às quais, por motivos de tamanho de mercado, os países subdesenvolvidos apresentam maiores desvantagens relativas. Somando-se essas desvantagens relativas às facilidades de importações que prevalecem nas etapas em que aumenta a procura de bens de capital, tem-se um quadro de reduzido estímulo que existe para instalar as referidas indústrias nos países de economia dependente" (FURTADO, 1969, p. 279).

Conforme Furtado (2007 [1959], p.289), "as condições que se criaram no Brasil nos anos 30 quebraram este círculo", se referindo ao fato de que, mesmo num momento em que as condições de importar estavam completamente definidas, ter crescido a demanda por bens de capital. Na prática, a produção doméstica de bens de capital, medidas enquanto proxy da produção de cimento, ferro e aço, quase não foi afetada pela crise, e depois de recuar levemente entre 1929 e 1930, voltou a crescer já em 1931. Dados apresentados por Dean (2014) mostram que no ano seguinte, 1932, foi o mais crítico da depressão na economia brasileira, com a produção desses materiais aumentando cerca de 61% com relação aos níveis de 1929. Furtado (2007 [1959], p. 280) aponta que, no mesmo período, as importações de bens de capital haviam sido reduzidas a um quinto do nível de 1929. O ano de 1935 é particularmente notório: enquanto o nível de investimentos líquidos (mensurados considerando os preços constantes) ultrapassou o nível de 1929, o nível da renda nacional mostrou forte recuperação.

Para Furtado (2007 [1959]), era evidente que a economia brasileira "não somente havia encontrado um estímulo dentro dela mesma para anular os efeitos vindos de fora e continuar crescendo, mas também havia conseguido fabricar parte dos materiais necessários à manutenção e à expansão de sua capacidade produtiva" (FURTADO, 2007, p. 280). Em suma, fica claro na interpretação de Celso Furtado que o desempenho da indústria durante o período não se resumiu a obra do acaso, mas consistiu no produto de dois fatores fundamentais que sintetizam todo o processo: (i) o efeito de crise econômica internacional; (ii) a resposta fornecida pelo Estado enquanto política anticíclica fomentadora de renda, que inconscientemente (isto é, na forma de um subproduto da defesa do café) conduziu à industrialização. Foi a partir do ousado plano de defesa dos interesses cafeeiros que a economia brasileira pode tornar mais lenta a deterioração da renda dos empresários cafeeiros e fornecer a oportunidade para que estes realocassem seus recursos. O resultado prático foi uma gigantesca mudança de paradigma na economia brasileira que se manifestou na importância que o mercado interno, sobretudo a indústria, passou a ter relativamente ao conjunto do sistema.

3 OBJEÇÕES À INTERPRETAÇÃO DE CELSO FURTADO

A interpretação de Celso Furtado fornece respostas consistentes a questão fundamental acerca do comportamento da economia brasileira durante a década de 1930, qual seja: o que procura saber "quais os fatores responsáveis pelo pequeno impacto da Grande Depressão sobre os níveis de produto real [...] e quais os elementos importantes para a rápida recuperação dos

níveis de renda a partir de 1932" (SILBER, 1977, p. 187). Isto não a impediu, entretanto, de ser alvo de significativas objeções.

3.1 Objeções de Carlos Manuel Peláez

Carlos Manuel Peláez foi o grande rival intelectual de Celso Furtado e um assíduo crítico da interpretação de Celso Furtado dos acontecimentos da década de 1930. Dois trabalhos de Peláez merecem destaque: um artigo publicado em 1968 (portanto, 9 anos após a publicação de Formação Econômica do Brasil) e um livro, datado de 1972. São eles, respectivamente: *A balança comercial, a Grande Depressão e a industrialização brasileira* (1968) e *A história da industrialização brasileira: crítica à teoria estruturalista no Brasil* (1972).

No texto de 1968, o autor teve como objeto de estudos a natureza (se ortodoxa ou heterodoxa) da política de sustentação da rentabilidade cafeeira e os fatores sobre os quais repousou a rápida recuperação brasileira antes da Grande Depressão, pautando-se no exame de dados empíricos sobre aspectos fiscais, cambiais e monetários da economia brasileira na década de 1930. Os principais argumentos levantados por Peláez (1968) são sintetizados por Saes (1989): (i) a política de defesa do café não foi feita com base em expansão de crédito; (ii) a recuperação da economia brasileira, nos anos 1930, "repousou sobre fatores externos, tanto diretos, mediante o balanço de pagamentos, como indiretos, através do efeito que tiveram sobre o déficit orçamentário, em virtude da queda das importações..." (PELÁEZ, 1968, p. 36, Apud SAES, 1989, p. 22).

O trabalho de 1972, entretanto, tinha um objetivo bem mais audacioso, qual seja: "apresentar uma reinterpretação dos estágios iniciais da industrialização brasileira a partir das questões fundamentais que surgem da tese estruturalista" (GONZALEZ; SALOMÃO, 2018, p. 307). Tais questões são enumeradas por Peláez (1972):

- I. A especificação da fonte real de fluxos financeiros para o programa de sustentação do café;
- II. A verdadeira formulação da política fiscal durante o Governo Vargas na década de 1930;
- III. A reconstrução dos efeitos sobre o emprego das políticas comerciais brasileiras adotadas na Grande Depressão;
- IV. A argumentação estruturalista sobre a manutenção da renda monetária no setor cafeeiro;
- V. A mensuração da formação de capital no Brasil, a fim de verificar se houve ou não plena recuperação plena recuperação da economia brasileira durante a década de 1930;
- VI. A reconstrução dos aspectos microeconômicos cruciais da sustentação do café; vii) a mensuração da transferência de recursos para outros setores;
- VII. O impacto do reajustamento econômico sobre os níveis de renda e transferência de recurso;
- VIII. A reconstrução dos fatores mais importantes do desenvolvimento das indústrias básicas do Brasil (PELÁEZ, 1972).

O trabalho de Peláez (1972) representa oposição à interpretação de Celso Furtado (2007 [1959]) em diversos aspectos. Duas oposições diretas à Celso Furtado merecem destaque: (i) a

natureza da política econômica durante a crise de 1929 (se heterodoxa, como argumenta Furtado, ou ortodoxa); (ii) forma de financiamento da defesa da renda cafeeira e o destino dos capitais cafeeiros (se para indústria ou para outras atividades voltada à exportação).

3.1.1 Natureza da política econômica e financiamento da defesa do café

Conforme visto, Celso Furtado (2007 [1959]) associa a defesa dos interesses cafeeiros durante a crise de 1929 à adoção de políticas fiscais, monetárias e creditícias expansionistas. A argumentação do autor é de que a política de compras do excedente de café foi financiada principalmente pela expansão do crédito e, em certa medida, pela expansão dos saldos monetários reais. Nesse sentido, a defesa cafeeira teria assumido, conforme visto, a forma de política anticíclica que teria preconizado a Teoria Geral de Keynes.

Peláez (1972) para rebater os argumentos da interpretação de Furtado (2007 [1959]) inicia-se com uma incursão na história econômica do final da Primeira República, com vistas a enfatizar os pontos que Celso Furtado havia, segundo ele, deixado de notar. Entre eles estavam chamado Empréstimo para a Conversão do Café, realizado pelo estado de São Paulo juntamente aos bancos *Schroeder & Co*, *Baring Bros*, *Rothschilds Sons* e *Speyer & Co*, no montante de 20 milhões de libras e que fora assinado em 30 de abril de 1930 (embora este se limite a dizer que estes recursos foram mal administrados e por isso não tiveram tanta relevância na defesa do café)¹⁸; e o estabelecimento de um imposto sobre a exportação de café, em fevereiro de 1931, cobrado em espécie e cuja alíquota era de 20% e contava com objetivos mútuos: financiar a política de compras do excedente das sacas de café e, portanto, a política de sustentação da renda cafeeira e, em segundo plano, criar um incentivo contrário a expansão dos plantios, “a fim de reduzir a futura produção brasileira aos níveis de consumo mundial” (PELÁEZ, 1971, p.42)¹⁹.

Nessa linha, Peláez (1972) cita também a criação em 16 de maio de 1931 do Conselho Nacional do Café (CNC), que teria marcado a federalização da defesa da renda cafeeira e que resultou em mudanças bastante relevantes no ponto de vista da capacidade da política de sustentação da renda dos cafeicultores e das formas de financiamento, sobretudo comparativamente ao *modus operandi* da defesa do café durante a República velha. Na prática, o Conselho Nacional do Café estava encarregado de dirigir o programa federal de defesa da renda cafeeira e administrar os recursos da arrecadação do novo imposto sobre exportações cobrado em xelins, cuja alíquota foi fixada em 10 por cento.

O ponto central de Peláez (1972) ao explorar os mecanismos e atribuições do CNC é que, com o passar do tempo, este teria se tornado cada vez mais importante para a defesa do café. Um indício disso é a assinatura do “convênio definitivo dos estados produtores”, datada de 5 de dezembro de 1931, que resultou nos cruciais aumento da alíquota do imposto de exportação para 15 xelins e institucionalização do comprometimento do Conselho em efetuar o pagamento final do excedente de café adquirido juntamente ao Governo Federal. O autor afirma que foram

¹⁸ Sobre esse assunto, Silber (1977) acrescenta que o negligenciamento da importância do empréstimo de 1930 por Peláez e Furtado demonstra que os autores não deram importância a primeira grande medida de defesa do setor cafeeiro, mesmo tendo estes recursos financiado os cafeicultores “em um ano de produção elevada (quase trinta milhões de sacas) e num momento onde os recursos do Instituto Paulista de Café estavam praticamente esgotados com as políticas de valorização anteriores” (SILBER, 1977, p. 204).

¹⁹ Cabe ressaltar, porém, que o imposto de fevereiro ainda não havia entrado em vigor durante o período mais delicado da crise, isto é, entre 1929 e 1931, onde os efeitos da recessão foram sentidos de forma mais intensa. Portanto, a criação de tal imposto, pelo menos no início, não tem como ter tido relação com a rápida recuperação que teria a economia brasileira a partir de 1930. Entretanto, não é a criação deste imposto que seria responsável por financiar “o maior programa de sustentação de café na história brasileira”, mas sim uma medida que veria três meses depois, em 24 de abril de 1931, com a criação de um convênio cuja cláusula principal era o estabelecimento de outro imposto sobre exportações, dessa vez cobrado em moeda estrangeira (xelins) e incidindo unitariamente sobre cada saca de café exportada.

a criação desses impostos e, conseqüentemente, o aumento da arrecadação no âmbito do Conselho Nacional de Café, o principal responsável pelo financiamento da política de sustentação dos preços do café. Nessa ótica, a recuperação da economia brasileira durante os anos 1930 estaria relacionada com o comportamento das exportações e do resultado que isto teria em termos do aumento da arrecadação (PELÁEZ, 1972).

Diante disso, Peláez (1972) argumenta que o sustentáculo federal da defesa do café esteve fortemente associado ao Banco do Brasil, principalmente no âmbito da Carteira de Emissão e Redesconto no Banco do Brasil. Nesse sentido, mostra que entre novembro e dezembro de 1931, quando o Conselho Federal do Café necessitava de cerca de 700 mil contos para viabilizar a implementação de suas política o Banco do Brasil teria autorizado a expansão de 400 mil contos na forma de crédito via Carteira de Emissão e Redesconto do Banco do Brasil. Mais tarde, o CNC também contaria com cerca de 250 mil contos concedidos pelo Tesouro Nacional. Diante disso, critica o argumento exposto por Celso Furtado (2007 [1959]) de que os aportes concedidos pelo Banco do Brasil e Tesouro Nacional configurem “políticas de ascendência keynesiana”. Para ele, o que houve não configurou apenas criação de moeda, como sugere Furtado, porque “os créditos do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional não poderiam ser considerados, *stricto sensu*, emissão de moeda, pois foram pagos por receitas mensais provenientes das exportações” (PELÁEZ 1972 apud GONZALEZ e SALOMÃO, 2018, p.309).

Para complementar sua defesa acerca do caráter ortodoxo da política varguista durante o Governo Provisório, Peláez (1972) constrói um último argumento embasado em discursos de Getúlio Vargas e seu Ministro da Fazenda, Osvaldo Aranha, durante o ano de 1934. Segundo ele, o compromisso do Presidente e do Ministro da Fazenda, manifestado enquanto declarações públicas, era justamente o de evitar o financiamento inflacionário da política cafeeira, sendo a principal preocupação do governo o pagamento da dívida externa e a recomposição do crédito brasileiro no exterior. Além disso, o autor ressalta que a expansão monetária teria sido rejeitada pelo próprio Getúlio Vargas, a quem Furtado teria atribuído essas políticas (PELÁEZ, 1972)²⁰.

3.1.2 Destino dos capitais cafeeiros

Peláez (1972) sustenta que a renda do café não teria permanecido em níveis elevados durante a crise, mas sim se estagnado num nível mais alto do que teriam alcançado se não existisse uma política de sustentação, acrescentando que isto não ocorrera graças ao programa de sustentação da renda cafeeira, tampouco que os recursos aplicados no setor cafeeiro teriam sido em sua maioria transferidos para a indústria, mas sim para o setor produtor de algodão. O autor toma como base o exame das políticas de policultura do estado de São Paulo. Segundo a interpretação de Peláez (1972), diferentemente de um passado recente, onde praticamente inexistia diversificação agrícola e os capitais eram alocados quase que integralmente ao setor cafeeiro, os anos que sucederam a crise de 1930 apresentavam outro panorama. Ele sustenta que na medida em que o rendimento dos cafezais ia diminuindo (a despeito de o café estar sendo objeto de uma política de sustentação de preços), a perspectiva dos cafeicultores de que o negócio cafeeiro poderia deteriorar-se cada vez mais ganhou força, fazendo com que estes passassem a recorrer a outras culturas, consideradas promissoras, para que estas compensassem pelo menos em algum âmbito as suas perdas.

²⁰ Para tanto, Peláez (1972) expõem que entre maio de 1931 e fevereiro de 1933, 65% dos gastos com a política de compras ocorreram mediante financiamento com recursos gerados com o imposto sobre as exportações, enquanto apenas 35% advinham dos créditos do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional. Todavia, Silber (1977, p. 204) reforça que “Deve-se enfatizar que este período corresponde ao financiamento de uma única safra elevada (1931/1932) ” (SILBER, 177, p. 204). Se adicionarmos, como sugere Silber (1977), os dados referentes ao financiamento da safra seguinte (1933/1934), a maior de todos os tempos, é possível observar um furo na argumentação de Peláez, afinal, para esta safra, mais da metade (52%) dos gastos com a política cafeeira foi financiada via operações de crédito.

Na interpretação clássica de Celso Furtado (2007 [1959]), o motivo pela qual há um surto industrial na década de 1930 é a transferência do capital cafeeiro para o segmento industrial em virtude dos impactos somados da Grande Depressão e das distorções causadas no setor pelos diversos programas de sustentação dos preços do café implementados desde o Convênio de Taubaté. Assim sendo, fica subentendido que no escopo de Furtado que existe mobilidade de capital da agricultura para a indústria. A ideia não soa agradável para Peláez (1972, p. 128), que contra argumenta da seguinte forma: “seria muito mais expressivo considerar um modelo em que os recursos da produção de café sejam rígidos para a transferência às atividades industriais, porém flexíveis para sua transferência à agricultura de exportação”.

Se até meados de 1933 o Brasil não havia ainda exportado grandes quantidades de algodão, a partir de 1934 a receita advinda das exportações de algodão aumentou substancialmente, de forma que os lucros da atividade provocaram um dos maiores surtos algodoeiros da história econômica brasileira (GONZALES & SALOMÃO, 2018). A segunda metade dos anos 1930 é de fundamental importância para o setor algodoeiro que, reproduzindo a estratégia cafeeira colombiana, qual seja, concentrar-se em produzir em menor quantidade produtos de qualidade superior, ganhou importância e atraiu capitais. Peláez (1972) certifica que os empresários do negócio algodoeiro eram exatamente as mesmas pessoas que outrora haviam se dedicado ao empreendimento cafeeiro, contrariando o argumento atribuído a Celso Furtado de que não existia "motivação empreendedora" até então. O autor conclui que a cotonicultura teria sido o principal destino dos capitais desinvestidos do setor cafeeiro.

3.2 Objeções de Wilson Suzigan

Na acepção de Celso Furtado (2007 [1959]) os anos 1930 representaram para a economia brasileira um momento de acentuada guinada no sentido da industrialização, tornando implícita a hipótese segundo a qual a evolução do setor no período anterior, isto é, durante a República Velha, tenha sido praticamente negligenciável, com exceção de pequenos períodos de surtos industriais em momentos em que havia restrição de importações. No entendimento de Wilson Suzigan, contudo, o autor subestima a industrialização antes de 1930 e superestima a posterior (VILLELA e SUZIGAN, 1973; SUZIGAN, 2000 [1986]).

Para sustentar tal ponto, o autor organizou uma teoria alternativa da gênese do desenvolvimento industrial brasileiro na qual confere maior importância ao desenvolvimento da indústria ainda durante a Primeira República, tomando como referência a teoria do crescimento induzido por produtos básicos de exportação de Watkins (1963) e a abordagem dos linkages generalizados ao crescimento de Hirschmann (1986).

Segundo este, uma característica marcante da industrialização durante a República Velha é que os surtos industriais ocorridos no período estiveram quase sempre²¹ atrelados à monocultura do café, seja direta ou indiretamente. A relação direta diz respeito ao fato de, nos períodos de bonança da atividade cafeeira, serem geradas as divisas que posteriormente garantiriam as importações de máquinas e equipamentos e promoviam o aumento da capacidade instalada. Indiretamente, que a acumulação de capital gerada no empreendimento cafeeiro criava a poupança que era utilizada em infraestrutura (SUZIGAN, 2000 [1986]).

O autor ainda destaca fatores complementares, que serviam à classe dos cafeicultores favoreciam o surgimento de uma classe industrial enquanto subproduto do sucesso cafeeiro. Villela e Suzigan (1973) destacam cinco: (i) as implicações da política tarifária, que isentava de

²¹ A primeira década republicana é a exceção, sendo o único período anterior à década de 1930 em que o Estado demonstrou interesse em promover a indústria. Contudo, o fato é que o breve interesse na expansão industrial fora sido malsucedido, muito em virtude da forma inconsequente pela qual foi conduzida a política monetária, resultando em múltiplas falências e na famosa crise do "Encilhamento" (SUZIGAN, 2000 [1986]).

tributação alguns tipos de insumos e maquinários industriais ao mesmo tempo em que taxava a importação desses bens; (ii) as implicações da política cambial, na medida em que a depreciação da taxa de câmbio protegia as indústrias domésticas; (iii) os investimentos em ferrovias; (iv) a abundância de matéria prima, tais como o algodão e madeira, que serviram de fonte barata de insumos para algumas indústrias; e (v) a expansão da capacidade energética nacional, financiada principalmente com capitais internacionais (VILLELA e SUZIGAN, 1986). Nesse sentido, aceitam a esquemática de Warren Dean (2014) que ordena cronologicamente o surgimento da classe empresarial brasileira, dos fazendeiros de café, passando pelos importadores e, por fim, pelos imigrantes. Sobre os últimos, o destaque maior é dado para os importadores que se transformaram em empreendedores industriais, se fazendo valer das vantagens que possuíam quanto ao acesso de crédito bancário para obter os recursos necessários à importação de máquinas e equipamentos.

Para os autores, além de um surto industrial inicial nos primeiros anos da Primeira República, teria ocorrido outro surto industrial anterior a 1930, nos períodos 1905-1912 e 1911-1918. Diante disso, os autores opõem-se à "grande inflexão" proposta por Celso Furtado para os anos 1930, indicando que ele tenha subestimado a industrialização antes desse período.

3.3 Objeções de Pedro Fonseca

Pedro Fonseca faz objeção a ideia furtadiana segundo a qual a industrialização foi um subproduto da defesa do café, ao passo que defende ter havido uma intencionalidade industrializante já durante os primeiros anos do Governo Provisório. Segundo este, essa particularidade na interpretação de Celso Furtado foi negligenciada - ou simplesmente ignorada - durante a fase mais seminal do debate em torno da industrialização da economia brasileira nos anos 30, entre o final dos anos 1960 e os anos 1980. Diante disso, o autor avalia a problemática como "um ponto ainda não de todo solucionado pela literatura, muitas vezes até ignorado, mas de suma importância para a reconstrução da história econômica do período" (FONSECA, 2003, p. 139).

Deve-se enfatizar, neste ponto, que o entendimento da industrialização nos anos 1930 como um subproduto não intencional da defesa dos interesses cafeeiros não é exclusiva de Formação Econômica do Brasil 92007 [1959]). Sobre isso, Fonseca (2003, p. 143-144) destaca que a noção aparece em diversos momentos na obra de Celso Furtado, apresentando citações diretas de trechos que corroborem a esta concepção em *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento* (1961)²² e *Dialética do Desenvolvimento* (1964)²³. Isto posto, e tendo como base a contribuição

²² Em Furtado (1961), lê-se: "o poder público decidiu, então (diante da Grande Depressão), ir mais longe e garantir mercado aos produtores de café, sem apoio financeiro externo, ainda que o consumidor último do produto tivesse de ser o mar ou o fogo", o que garantiu a defesa da renda interna de forma "extraordinária" e propiciou ao "incipiente setor industrial significativa ampliação relativa do mercado interno" (FURTADO, 1961, p. 237). Adiante (p.238), ao referir-se às notáveis transformações estruturais dos anos 30, retoma a noção de que a industrialização nos anos 30 teria sido um subproduto da defesa dos interesses da classe dos cafeicultores. Diz: "visando defender o setor externo - preocupação constante da classe dirigente - o Poder Público criou condições para uma rápida ampliação do setor industrial ligado ao mercado interno." Ao final da sessão ele retoma a noção uma última vez, ao dizer que as "medidas de amparo ao setor exportador engendraram uma política de defesa do nível do emprego que resultou ser decisiva para a superação da estrutura tradicional", devido a "elevação da rentabilidade das indústrias" (FURTADO, 1961, p.238). A menção ao caráter "inconsciente" do fomento da indústria aparece na sessão "Problemas e Tendências Atuais", onde Celso Furtado comenta que "a marcha para a industrialização cumprida nos últimos decênios foi realizada sem que existisse no país uma clara compreensão das modificações que se estava operando na estrutura econômica", ressaltando que, somente no contexto da Segunda Guerra Mundial, a autoridade pública teria começado a tomar "consciência do caminho percorrido pela industrialização" (FURTADO, 1961, p. 244).

²³ Em Furtado (1964, p. 111-113), a ideia aparece em meio às reflexões acerca do movimento político que teria culminado na revolução (golpe) de 1930, responsável por propiciar uma renovação das "cúpulas dirigentes, afastando os grupos mais diretamente ligados à economia de exportação". Sustenta o autor que o surgimento de

de Zysman (1994) ao escopo institucionalista²⁴, Bastos e Fonseca (2012) organizam extensa coletânea de trabalhos que procuram demonstrar a consciência industrializante de Getúlio Vargas a partir do exame das instituições criadas e alteradas no período. Os autores sustentam que a evidência da intencionalidade industrializante a partir das instituições criadas e modificados entre 1930 e 1934, que denotam, segundo eles, clara evidência da opção industrializante por parte do Governo varguista, afinal, "representam mecanismos, regras, arenas e espaços para, dentro do aparelho estatal e sob sua influência, reorientar a economia, definindo nova relação entre estado/empresariado/mercado/trabalhador" (FONSECA, 2003, p. 141).

3.3.1 Evidências da existência de uma consciência industrializante durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas (1930-1934)

Referindo-se à consciência da política governamental em defesa da indústria, Fonseca (2003, p. 146) chama atenção ao fato de que ela "contou para sua consecução e fortalecimento com o trabalho dos próprios industriais, com relativa organização em órgãos associativos", sendo este um importante ponto de partida para que os interesses da classe industrial fossem postos em perspectiva pelo Governo. Bastos e Fonseca (2012) expõem que as organizações industriais de classe, enquanto instituições, foram capazes de fazer com que o Estado propusesse algumas medidas, adotasse outras e voltasse atrás de outras tantas levando em consideração seus interesses²⁵.

A proibição das importações para certos tipos de máquinas e equipamentos industriais através do Decreto nº 19.739, de 7 de março de 1931, por exemplo, embora impusesse efeitos negativos ao setor industrial, eram derivados de pressões exercidas por conselhos de líderes industriais, cujo entendimento à época denota que o impacto de uma crise de superprodução seria agravada caso houvesse expansão da capacidade produtiva (Observador econômico e financeiro, 1937, p. 91 Apud Fonseca, 2003, p. 146). Outro aspecto dessa consciência diz respeito às medidas protecionistas adotadas na reforma tributária de 1934, tendo em vista que a escolha por parte da autoridade econômica foi exercer proteção através da adoção de tarifas e não de desvalorização cambial, com a última adotada geralmente com vistas a promover a sustentação de preços dos produtos tradicionais de exportação e não da indústria. O elemento que sugere uma consciência industrializante reside no fato de a opção pela tarifa em detrimento da desvalorização da taxa de câmbio atendia a pressões exercidas por grupos industriais bastante influentes à época, como os liderados por Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi, assim como a vinculação, em 1933, do Instituto de Tecnologia à Diretoria Geral de Pesquisas Científicas, o

autoridades fora de Minas Gerais e São Paulo em áreas sem tantas relações com mercados exportadores externos, como o Rio Grande do Sul, contribuiu com o florescimento de uma "percepção mais direta da realidade", ainda que esta não contivesse elementos de "qualquer diretriz consciente estabelecida" que conduziria a economia brasileira por outros caminhos, aproximando-a da industrialização. No mesmo texto, o autor (1964, p. 112) reafirma sua tese central sobre os objetivos das políticas adotadas durante o Governo Provisório, isto é, "aliviar a cafeicultura, transferindo para o conjunto da população os prejuízos que de outra forma se concentraram nesse setor". Finalmente, Celso Furtado torna a argumentar que, como efeito da sustentação da renda cafeeira, "o país entra numa fase de modificações estruturais irreversíveis, cujo alcance somente mais tarde seria percebido". Por fim, a industrialização nos anos 30 seria novamente apresentada como *um acaso fortuito*, um "subproduto da defesa do realismo na defesa dos interesses cafeicultores" (FURTADO, 1964, p.113).

²⁴ Segundo este, as instituições são essenciais para a reconstrução de períodos históricos porque norteiam experiências nacionais, internacionais e regionais concretas, possibilitando disposições históricas distintas, necessariamente vinculando-as à forma de inserção no ambiente socioeconômico (ZYSMAN, 1994).

²⁵ O trabalho de Maria Leopoldi (2000) representa um marco na literatura sobre o tema, pois sistematiza a forma pelas quais essas associações foram se organizando e a influência que passaram a ter com o passar do tempo, lançando luz às diversas formas de influência exercida por estes ante ao Poder Público ao longo do Governo Provisório. Segundo Fonseca (2003), trata-se de elementos de grande relevância que por diversas vezes foram subestimados "em prol de análises que se centram no grupo dirigente e nas ações estatais sem dar a necessária ênfase às relações entre estes e o empresariado" (FONSECA, 2003, p. 143).

que rendeu bons frutos no sentido do estabelecimento de incentivos à formação técnica e de mão de obra industrial. Conforme Fonseca (2003), o objetivo da reforma era abandonar o ensino exclusivamente considerado teórico e preparador das elites e promover o ensino técnico, centrado em engenharias e contabilidade.²⁶

As política macroeconômicas instrumentais durante o Governo Provisório também apresentam indícios de uma consciência industrializante, afinal, um Estado interventor que utilize do poder público para fomentar as condições para o seu desenvolvimento está mais próximo de um Estado consciente de suas políticas que pavimentaram o caminho da industrialização que um estado particularmente liberal. Nessa linha, uma das mais importantes contribuições do balanço sobre o debate entorno da economia brasileira nos anos trinta realizado por Silber (1977) foi mostrar que as políticas instrumentais estavam, à época, distantes daquilo que se entende por política econômica ortodoxa²⁷.

É fato que a adoção de políticas instrumentais de cunho mais heterodoxo não necessariamente indica a manifestação de uma vontade desenvolvimentista industrial, tampouco é um argumento inquestionável acerca da consciência industrializante de Vargas entre 1930 e 1933. Contudo, se juntarmos ao exame da escolha das políticas econômicas instrumentais elementos da retórica do Governo, é possível observar um alinhamento entre a política econômica e o desejo desenvolvimentista explícito nos discursos de Getúlio Vargas. Conforme Fonseca (2004), não são raros os registros de discursos em que Vargas reafirma este compromisso desenvolvimentista²⁸.

Em um dos discursos mais famosos, ocorrido antes mesmo da Revolução de 1930, Getúlio Vargas, ao referir-se às necessidades de reformas e transformações do Banco do Brasil, falou sobre a importância estratégica desta instituição se tornar “um líder de todo o sistema bancário, no sentido do contínuo engrandecimento do país”. E que a única forma disso ser viabilizado seria “mediante a criação de carteiras especiais para o comércio, a agricultura e para a indústria” (VARGAS, 1955, p.55 apud Fonseca, 20004). Sem embargo, o fato de Vargas citar nominalmente o setor industrial denota que a intenção pelo desenvolvimento do setor já estava presente em sua vontade desde antes dos acontecimentos de outubro de 1930. Posteriormente, inclusive, o conteúdo do discurso de Getúlio Vargas seria manifestado na prática, a partir da criação de algumas carteiras dentro do Banco do Brasil que serviam a estes objetivos.

Após assumir o governo provisoriamente em 1930, Vargas passou a defender uma atuação mais enérgica do Estado no fomento à produção, adotando políticas expansionistas com vistas a favorecer a expansão dos meios de pagamento e do crédito, o mesmo tempo em que

²⁶ Fonseca (2003, p. 151) aponta, em discursos feitos pelo próprio Getúlio Vargas, uma abordagem do trabalhador enquanto capital humano: “o Considerar o trabalhador capital humano certamente está longe do imaginário das elites agrárias. Não é por acaso que a legislação trabalhista se restringe ao setor urbano da economia, excluindo os trabalhadores rurais. Além de mostrar os compromissos entre os setores agrários e o governo, esta exclusão ajuda a revelar seu caráter nitidamente urbano, principalmente industrial, no sentido que é uma questão posta pelo aparecimento e crescimento da economia urbano-industrial e tem sua razão de ser vinculada à perspectiva de seu desenvolvimento” (FONSECA, 2003, p. 151). Para o autor, a abordagem do capital humano associada às vantagens oferecidas aos trabalhadores urbanos reforçava a hipótese da existência de uma consciência industrializante já durante os primeiros anos do Governo Vargas.

²⁷ Dizendo respeito a política monetária, com exceção de 1933, esta foi expansionista durante todo o Governo Provisório, impulsionadas principalmente pelo aumento das emissões monetárias relacionadas ao financiamento da sustentação da renda cafeeira. Quanto a política creditícia, esta foi expansionista durante todo o período, manifestando-se sobretudo através da atuação do Banco do Brasil, que expandiu consideravelmente a concessão de crédito produtivo.

²⁸ Em discurso proferido em 1928 no Rio Grande do Sul Vargas já se posicionava do seguinte modo: “é preciso amparar a produção, estimular a indústria, desenvolver a circulação de riqueza, disseminar a instrução, cuidar do saneamento público rural e urbano, facilitar a exploração de terras, desenvolver a agricultura, melhorar a pecuária, desbravar o caminho para a marcha do Rio Grande do Sul, no sentido de sua finalidade civilizadora” (Rio Grande do Sul, 1928, p. 8 apud FONSECA, 2004, p. 12). Fonseca (2004) salienta que o emprego do termo “marcha” não foi por acaso, mas sim uma sinalização do entendimento varguista de que o desenvolvimento não surgiria de forma espontânea, devendo resultar de deliberação política, cuja implementação necessitaria de determinação e disciplina.

passou a se posicionar frequentemente de forma contrária ao padrão ouro e outras regras da ortodoxia econômica à época (FONSECA, 2004). Em meio a isto, tem início o desenvolvimentismo, definido por Fonseca (2004, p.15) como “uma ideologia consubstanciada em um projeto que firma o desenvolvimento econômico como a principal tarefa do governo, o epicentro de suas ações e da política econômica, tendo como objetivo maior a industrialização do país”. O autor mostra que, para além da noção de progresso ou evolução, o desenvolvimento torna-se o objetivo último da atuação do Estado. Nesse sentido, o ente estatal na concepção varguista deveria atuar indo ao encontro de um ideal futuro de sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho caracterizou-se como um esforço de síntese das objeções de Carlos Manuel Peláez, Wilson Suzigan e Pedro Fonseca a elementos da interpretação de Celso Furtado acerca da guinada industrial sofrida pela economia brasileira na década de 1930. Diante disso, duas coisas devem ser enfatizadas: a primeira delas é que este trabalho não apresenta uma síntese de todo o fecundo debate sobre os anos 1930 e, portanto, não aborda as importantes contribuições de Castro (1971), Fishlow (1972), Singer (1977; 1984), Diniz (1978), Oliveira (1981), Aureliano (1976), Mello (1982), Fonseca (1984; 1987), Draibe (1985), Cano (1985) entre outros, que devem ser consultadas quando se objetiva uma noção mais pormenorizada de todo o debate.

Estando isso claro, deve-se ainda acrescentar que este trabalho não almejou e, tampouco, tem condição de exercer veredictos sobre uma atrevida superioridade das teses, mas sim retomar um debate que segue relevante, afinal, recuperar Furtado e estes outros debates trata centralmente de recuperar um debate sobre projeto de nação e sua formação, debate recorrente e necessário na academia.

Referências

AURELIANO, L. **No limiar da industrialização: Estado e acumulação de capital, 1919-1937**. São Paulo: Brasiliense, 1976.

ABREU, M. **A Ordem do Progresso Edição Atualizada: Dois Séculos de Política Econômica no Brasil**. Vol. 1, Elsevier Brasil, 2015.

BASTOS, P.P.Z et al. Centro e periferia no padrão ouro-libra: Celso Furtado subestimou a dinâmica da dependência financeira. **Economia**, v. 8, n. 4, p. 169-197, 2007.

BIELSCHOWSKY, R. **Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995.

CANO, W. **Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil, 1930-1970**. São Paulo: Global, 1985.

CASTRO, A. B. de. **7 ensaios sobre a economia brasileira**. Rio de Janeiro: Forense, 1971

DE OLIVEIRA, F. “deslocamento do centro dinâmico em Celso Furtado” in: ARAÚJO, Tarcisio Patricio de; VIANNA, Salvador Teixeira Werneck; MACAMBIRA JÚNIOR, Júnior (Organizadores). **50 Anos de Formação Econômica do Brasil - Ensaio sobre a Obra Clássica de Celso Furtado**. Rio de Janeiro: Ipea, 2009.

DE OLIVEIRA, M.T; SILVA, M.L.F. O Brasil no padrão-ouro: a Caixa de Conversão de 1906-1914. **História Econômica & História de Empresas**, v. 4, n. 1, 2001.

DEAN, W. **The Industrialization of São Paulo, 1800-1945**. Austin: University of Texas Press, v. 3, 2014.

DELLA PAOLERA, G; TAYLOR, A. M. **Straining at the anchor: the Argentine Currency Board and the search for macroeconomic stability, 1880-1935**. University of Chicago Press, 2007.

DELFIN NETO, A. **O problema do café no Brasil**. São Paulo: IPE/USP, 1981.

DINIZ, E. **Empresário, Estado e capitalismo no Brasil: 1930-1945**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

DRAIBE, S. **Rumos e metamorfoses: um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas da industrialização no Brasil, 1930-1960**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

FERNANDES, M. A Arma Submarina na Estratégia Alemã na Primeira Guerra Mundial. **Revista Nação e Defesa**. N. 145, p. 133-152, 2016.

FILOMENO, F.A. A crise Baring e a crise do Encilhamento nos quadros da economia-mundo capitalista. **Economia e Sociedade**, v. 19, p. 135-171, 2010.

FISHLOW, A. Origens e consequências da substituição de importações no Brasil. **Estudos Econômicos**, São Paulo: IPE/USP, v. 2 n. 6, p. 7-75, 1972.

FONSECA, P. C. D. A política econômica governamental e os ciclos: reflexão sobre a crise atual. **Estudos Econômicos**, v. 14, n. 2, maio/ago. 1984.

_____. O discurso em perspectiva e o capitalismo em construção. **Tese (Doutorado em Economia)** - Instituto de Pesquisas Econômicas, Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987

_____. O ideário de Vargas e as origens do estado desenvolvimentista no Brasil. II Congresso Nacional de História Econômica, México-DF, 2004.

_____. Sobre a intencionalidade da política industrializante no Brasil na década de 1930. **Revista de Economia Política**, São Paulo, v. 23, 2003.

FRANCO, Gustavo H. B.; LAGO, Luiz Aranha Corrêa do. A Economia da República Velha, 1889-1930. **Texto para Discussão No. 588**. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Departamento de Economia, 2011.

FRITSCH, W. 1922: a crise econômica. **Revista Estudos Históricos**, v. 6, n. 11, p. 3-8, 1993.

FURTADO, C. Características gerais da economia brasileira. **Revista Brasileira de Economia**, v. 4, n. 1, p. 7-38, 1950.

_____. **Desenvolvimento e subdesenvolvimento**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

_____. **Dialética do desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964.

_____. **Formação econômica da América Latina**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1969.

_____. **Formação econômica do Brasil**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2007 [1959].

GERCHUNOFF, P. Y L. LLACH. **El ciclo de la ilusión y el desencanto**: un siglo de políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998.

GONZALEZ, N.N; SALOMÃO, I. C. Furtado x Peláez: uma sistematização do debate. **Revista de Desenvolvimento Econômico**, Salvador, BA, v. 39, p. 295-321, Abril 2018.

HIRSCHMAN, C. The making of race in colonial Malaya: Political economy and racial ideology. In: **Sociological forum**. Kluwer Academic Publishers, 1986. p. 330-361.

HOLLOWAY, T.H. **Vida e morte do Convênio de Taubaté**: a primeira valorização do café. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

LEOPOLDI, M. A. P. **Política e interesses na industrialização brasileira: as associações industriais, a política econômica e o Estado**. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

LUZ, N.V. A década de 1920 e suas crises. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, n. 6, p. 67-75, 1969.

MARCONDES, R.L. Padrão-ouro e estabilidade. **Estudos Econômicos** (São Paulo), v. 28, n. 3, p. 533-559, 1998.

MELLO, J. M. C. **O capitalismo tardio**. São Paulo: Brasiliense, 1982.

OLIVEIRA, F. **A economia brasileira: crítica à razão dualista**. Petrópolis: Vozes, 1981.

PELAEZ, C.M. A balança comercial, a Grande Depressão e a industrialização brasileira. **Revista Brasileira de Economia**, p. 15-47. 1968.

_____. **História da industrialização brasileira: crítica à teoria estruturalista no Brasil**. Rio de Janeiro: ANPEC, 1972.

PRADO, L.C.D. A Economia política das reformas econômicas da primeira década republicana. **Análise Econômica**, v. 21, n. 39, 2003.

RIBEIRO, F. A política econômica e o Convênio de Taubaté na economia cafeeira (1889-1906). **Pesquisa & Debate**. v. 22, n. 1 (39), 2011.

SAES, M.S.M. A racionalidade econômica da regulamentação no mercado brasileiro de café. 1995. **Tese (Doutorado)** – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21122022-172902/>.

SILBER, S.D. Análise da Política Econômica e do Comportamento da Economia Brasileira Durante o Período 1929/1939. In: VERSIANI, F.R (Org.); BARROS, J.R (Org.). **Formação Econômica do Brasil: a experiência da industrialização**. São Paulo: Saraiva, 1977.

SINGER, P. I. **Desenvolvimento e crise**. São Paulo: Difusão Europeia, 1977.

_____. Interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento. In: FAUSTO, Boris (Org.). **O Brasil republicano III**. São Paulo: Difel, 1984.

SUZIGAN, Wilson. **Indústria brasileira: origem e desenvolvimento**. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2000 [1986].

SZMRECSÁNYL, T. **Sobre a formação da Formação econômica do Brasil de Celso Furtado**. São Paulo: Estudos Avançados, 1999.

WATKINS, M. H. A staple theory of economic growth. **Canadian Journal of Economics and Political Science**, v. 29, n. 2, p. 141-158, 1963.